

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613536>

УДК 574.24

ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ: ОБЗОР

Д.С. Штанько, Д.А. Кинжаев,
магистр 2 курса, напр. «Техносферная безопасность», профиль спец. «Оценка
и управление экологическими рисками»

В.А. Чвякин,
д.ф.н., к.м.н., доц.,
Московский политехнический университет,
г. Москва

Аннотация: На сегодняшний день в мире важное место занимает борьба с загрязнением окружающей среды, которое представляет растущую угрозу для здоровья населения и благополучия общества. Атмосферный воздух и почва являются неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных. А их загрязнение оказывает большое влияние на здоровье человека. В статье приведен обзор литературных данных зарубежных и отечественных авторов о влиянии загрязнения окружающей среды на здоровье населения.

Ключевые слова: риск, оценка, окружающая среда, загрязнение, здоровье, факторы среды обитания

IMPACT OF ENVIRONMENTAL POLLUTION ON POPULATION HEALTH: A REVIEW

D.S. Shtanko, D.A. Kinzhaev,
2nd year master, direction "Technospheric safety", profile specialization
"Assessment and management of environmental risks"

V.A. Chvyakin,
Doctor of Philosophy, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Moscow Polytechnic University,
Moscow

Annotation: Today in the world an important place is occupied by the fight against environmental pollution, which poses a growing threat to public health and the well-being of society. Atmospheric air and soil are an integral part of the environment for humans, plants and animals. And their pollution has a great

impact on human health. The article provides an overview of the literature data of foreign and domestic authors on the impact of environmental pollution on the health of the population.

Keywords: risk, assessment, environment, pollution, health, environmental factors

С конца XIX века непрерывно развивается техносфера: происходит развитие транспорта, промышленности, сельского хозяйства. Человек создаёт для себя комфортные условия, при этом изменяя окружающую среду. В результате хозяйственной или иной деятельности человека в воздух, почву и воду попадает огромное количество отходов, которые загрязняют нашу среду обитания. Это приносит дискомфорт и угрозу здоровью не только самого человека, но и других живых организмов. Более здоровая окружающая среда могла бы предотвратить почти четверть глобальных болезней. Пандемия COVID-19 является очередным напоминанием о хрупких отношениях между людьми и нашей планетой.

Загрязнение определяется как попадание в окружающую среду веществ, вредных для человека и других живых организмов. Загрязняющие вещества – это вредные твердые вещества, жидкости или газы, образующиеся в более высоких, чем обычно, концентрациях, которые снижают качество нашей окружающей среды [1-7].

По данным Всемирной организации здравоохранения 23 % смертей в мире и 26 % смертей среди детей (до пяти лет) обусловлены изменяемыми факторами окружающей среды. Окружающая среда в наибольшей степени влияет на здоровье детей в возрасте до пяти лет и в меньшей степени до 10 лет, а также на здоровье взрослых в возрасте от 50 до 75 лет. У детей очень заметен вклад окружающей среды в инфекционные и паразитарные заболевания, неонатальные и пищевые заболевания и травмы. У пожилых людей доля неинфекционных заболеваний, вызванных окружающей средой, становится более важной, а доля травм остается постоянной, но значительной [8].

Известно, что большинство загрязняющих веществ в окружающую среду выбрасывается в результате крупномасштабной деятельности человека, такой как использование промышленного оборудования, электростанций, двигателей внутреннего сгорания и автомобилей. Поскольку эти виды деятельности осуществляются в таких больших масштабах, они, безусловно, являются основными источниками загрязнения воздуха, причем автомобили, по оценкам, ответственны примерно за 80 % сегодняшнего загрязнения. Некоторые другие виды человеческой деятельности также влияют на нашу окружающую среду в меньшей степени, такие как методы обработки полей,

заправочные станции, нагреватели топливных баков и процедуры очистки, а также несколько природных источников – вулканические и почвенные извержения и лесные пожары [5].

Основными источниками загрязняющих веществ на сегодняшний день остаются электростанции, нефтеперерабатывающие заводы и нефтехимические предприятия, предприятия химической и удобрительной промышленности, металлургические и другие промышленные предприятия и, наконец, муниципальные мусоросжигательные заводы [1].

В защите окружающей среды важное место занимает борьба с загрязнением атмосферного воздуха, которое представляет растущую угрозу для здоровья населения и благополучия общества. Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей природной среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных.

Загрязнение воздуха имеет различные последствия для здоровья. Здоровье восприимчивых и чувствительных людей может пострадать даже в дни низкого загрязнения воздуха. Краткосрочное воздействие загрязнителей воздуха тесно связано с хронической обструктивной болезнью легких, кашлем, одышкой, астмой, респираторными заболеваниями и высокими показателями госпитализации. Долгосрочными последствиями загрязнения воздуха являются хроническая астма, легочная недостаточность, сердечно-сосудистые заболевания. Согласно шведскому исследованию, диабет индуцируется после длительного воздействия загрязнения воздуха [3]. Кроме того, загрязнение воздуха оказывает различные пагубные последствия для здоровья в раннем возрасте человека, такие как респираторные, сердечно-сосудистые, психические и перинатальные расстройства, приводящие к детской смертности или хроническим заболеваниям во взрослом возрасте [7].

Показано, что загрязнители окружающей среды, особенно мелкие частицы, могут проникать через гематоэнцефалический барьер и, таким образом, повреждать неврологическую систему, вызывая нейровоспаление, дисфункцию нейрональной сигнализации и иммунные реакции [6].

Вероятность ухудшения психического здоровья населения связано с увеличением загрязнения воздуха окружающей среды [7-10]. Воздействие дыма лесных пожаров на мать во время беременности может увеличить риск рождения ребенка с какой-либо врожденной аномалией [9].

Наличие повышенных концентраций оксидов азота (NO_2 и NO_x) и мелких частиц (TC_{10} и $\text{TC}_{2,5}$) в атмосферном воздухе связаны с уровнем заболеваемости раком молочной железы. Физиологические механизмы, с помощью которых загрязнители воздуха влияют на рак молочной железы, в значительной степени объясняются двумя способами. Во-первых, загрязнители воздуха могут непосредственно вызывать генетические мутации, поскольку они являются канцерогенными. Во-вторых, загрязнители

воздуха могут влиять на заболеваемость раком молочной железы, увеличивая плотность молочной железы, что, как известно, является фактором риска [4].

Пестициды широко используются для защиты производства продовольствия и удовлетворения глобального спроса на продовольствие, но также являются повсеместными загрязнителями окружающей среды. Основное место скапливания пестицидов – почва. Лишь 5 % токсина достигает цели – поражает вредителя. Около 95 % пестицида попадают в окружающую среду. Рост заболеваемости, смертности, нарушение фертильности, изменение соотношения полов у некоторых организмов – нельзя исключить, что в данных проблемах есть вина крупномасштабного применения пестицидов [12]. Большинство видов пестицидов оказывают влияние на сердечно-сосудистую систему. Например, аритмию, изменение состава крови (густота, химический состав), из-за чего кровь плохо выполняет свою главную функцию – перенос O_2 к клеткам, и CO_2 от клеток. Это может привести к анемии [2].

Загрязнение окружающей среды пластиком является немаловажной проблемой на сегодняшний день. Пластмассы являются недорогими, универсальными, легкими и долговечными. Глобальные пищевые отходы увеличились вместе с использованием пластиковой упаковки. Макро-, микро- и нанопластики были обнаружены в арктическом снеге, горном воздухе и тканях морских видов животных. Накопление микропластиков в пищевых цепочках и вымывание вредных веществ, таких как бисфенолы и фталаты, в продукты питания и напитки вызывает все большую озабоченность, хотя их потенциальные последствия для здоровья остаются неясными [11].

Здоровье человека зависит от состояния среды обитания. В связи с этим оценка риска здоровью населения, обусловленного загрязнением окружающей среды, является в настоящее время одной из важнейших медико-экологических проблем. Качество среды обитания должно обеспечивать жизнедеятельность человека без напряжения компенсаторных физиологических механизмов, не говоря уже о возможности возникновения патологических сдвигов в организме.

Осознание того, насколько можно предотвратить болезни и ухудшение здоровья, сосредоточив внимание на факторах экологического риска, должно придать импульс глобальным усилиям по поощрению профилактических мер в области здравоохранения с помощью всех имеющихся стратегий, мероприятий, технологий и знаний. Вооружившись доказательствами того, что достижимо и необходимо, следует поощрять как разработчиков политики в области здравоохранения, так и практических работников в их усилиях по созданию здоровой окружающей среды. Наши развивающиеся знания о взаимодействии окружающей среды и здоровья будут способствовать разработке более эффективных профилактических

стратегий и мероприятий в области общественного здравоохранения, направленных на устранение опасностей для здоровья и снижение соответствующих рисков для здоровья

Список литературы

[1] Голиков Р.А. Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье населения (обзор литературы) [Текст] / Р.А. Голиков, Д.В. Суржиков, В.В. Кислицына, В.А. Штайгер // Научное обозрение. Медицинские науки – 2017. № 5. 20-31 с.

[2] Шевкопляс-Гурьева Н.А. Применение пестицидов и их влияние на окружающую среду и здоровье человека [Текст] / Н.А. Шевкопляс-Гурьева, Г.А. Сивкова // Инновационная наука. – 2020. №12.

[3] Long-term air pollution exposure and diabetes in a population-based Swiss cohort. / I.C. Eze, E. Schaffner, E. Fischer, T. Schikowski, M. Adam, M. Imboden, et al. // Environ Int. – 2014 № 70. 95-105 p.

[4] Impact of air pollution on breast cancer incidence and mortality: a nationwide analysis in South Korea. / J. Hwang, H. Bae, S. Choi et al. // Sci Rep – 2020. № 10. 5392 p.

[5] Jacobson M. Atmospheric Pollution: History, Science, and Regulation. / M. Jacobson, P. Jacobson Cambridge University Press – 2002. 206 p. doi: 10.1256/wea.243.02

[6] Jia Z. Exposure to ambient air particles increases the risk of mental disorder: findings from a natural experiment in Beijing. / Z. Jia et al. // Int. J. Environ. Res. Public Health – 2018. № 15. 160 с.

[7] Manisalidis I. Environmental and Health Impacts of Air Pollution: A Review. / I. Manisalidis, E. Stavropoulou, A. Stavropoulos, E. Bezirtzoglou // Front. Public Health 8:14. – 2020. doi: 10.3389/fpubh.2020.00014.

[8] Preventing disease through healthy environments: a global assessment of the burden of disease from environmental risks / Annette Prüss-Üstün ... [et al]. – 2018. 176 p.

[9] Prenatal exposure to wildfire-related air pollution and birth defects in Brazil. / W.J. Requia, E. Kill, S. Papatheodorou et al. // J Expo Sci Environ Epidemiol – 2021. <https://doi.org/10.1038/s41370-021-00380-y>.

[10] Declines in mental health associated with air pollution and temperature variability in China. / T. Xue, T. Zhu, Y. Zheng et al. // Nat Commun 10, 2165 – 2019. <https://doi.org/10.1038/s41467-019-10196-y>.

[11] Yates J., Deeney M., Rolker H.B. et al. A systematic scoping review of environmental, food security and health impacts of food system plastics. / J. Yates, M. Deeney, H.B. Rolker et al. // Nat Food – 2021. № 2. 80-87 p. <https://doi.org/10.1038/s43016-021-00221-z>.

[12] Zadoks J.C. From pesticides to genetically modified plants: history, economics and politics. / J.C. Zadoks, H. Waibel // NJAS – Wageningen Journal of Life Sciences. – 2000 № 48. 125-149 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Golikov R.A. Influence of environmental pollution on public health (literature review) [Text] / R.A. Golikov, D.V. Surzhikov, V.V. Kislitsyna, V.A. Steiger // Scientific Review. Medical Sciences – 2017. No. 5. 20-31 p.

[2] Shevkoplyas-Gurieva N.A. The use of pesticides and their impact on the environment and human health [Text] / N.A. Shevkoplyas-Gurieva, G.A. Sivkova // Innovative science. – 2020. No. 12.

[3] Long-term air pollution exposure and diabetes in a population-based Swiss cohort. / I.C. Eze, E. Schaffner, E. Fischer, T. Schikowski, M. Adam, M. Imboden, et al. // Environ Int. – 2014 No. 70. 95-105 p.

[4] Impact of air pollution on breast cancer incidence and mortality: a nationwide analysis in South Korea. / J. Hwang, H. Bae, S. Choi et al. // Sci Rep – 2020. No. 10. 5392 p.

[5] Jacobson M. Atmospheric Pollution: History, Science, and Regulation. / M. Jacobson, P. Jacobson Cambridge University Press – 2002. 206 p. doi: 10.1256/wea.243.02

[6] Jia Z. Exposure to ambient air particles increases the risk of mental disorder: findings from a natural experiment in Beijing. / Z. Jia et al. // Int. J. Environ. Res. Public Health – 2018. No. 15. 160 p.

[7] Manisalidis I. Environmental and Health Impacts of Air Pollution: A Review. / I. Manisalidis, E. Stavropoulou, A. Stavropoulos, E. Bezirtzoglou // Front. Public Health 8:14. – 2020. doi: 10.3389/fpubh.2020.00014.

[8] Preventing disease through healthy environments: a global assessment of the burden of disease from environmental risks / Annette Prüss-Üstün ... [et al]. – 2018. 176 p.

[9] Prenatal exposure to wildfire-related air pollution and birth defects in Brazil. /W.J. Requia, E. Kill, S. Papatheodorou et al. // J Expo Sci Environ Epidemiol – 2021. <https://doi.org/10.1038/s41370-021-00380-y>.

[10] Declines in mental health associated with air pollution and temperature variability in China. / T. Xue, T. Zhu, Y. Zheng et al. // Nat Commun 10, 2165 – 2019. <https://doi.org/10.1038/s41467-019-10196-y>.

[11] Yates J., Deeney M., Rolker H.B. et al. A systematic scoping review of environmental, food security and health impacts of food system plastics. / J. Yates, M. Deeney, H.B. Rolker et al. // Nat Food – 2021. No. 2. 80-87 p. <https://doi.org/10.1038/s43016-021-00221-z>.

[12] Zadoks J.C. From pesticides to genetically modified plants: history, economics and politics. / J.C. Zadoks, H. Waibel // NJAS – Wageningen Journal of Life Sciences. – 2000 No. 48. 125-149 p.

© Д.С. Штанько, Д.А. Кинжаев, В.А. Чвякин, 2022

Поступила в редакцию 9.04.2022
Принята к публикации 25.04.2022

Для цитирования:

Штанько Д.С., Кинжаев Д.А., Чвякин В.А. Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье населения: обзор // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-2(18). С. 16-22. URL: <https://ip-journal.ru/>